

**Токнинг кулранг чириш касаллигига қарши Platenol Neo фунгицидининг
биологик самараси**

Ўсимликлар карантини ва ҳимояси илмий тадқиқот институти

*Рахматов Асрор Ахрорович лаборатория мудури, қ/х ф.н., Учаров Артём Батиевич
етакчи илмий ходим, қ/х ф.н., Акбаров Миржамол Миродилович катта илмий ходим,
Туропов Нодиржон Хақимжон ўғли кичик илмий ходим,*

Аннотация. Мақолада токнинг кулранг чириш касаллигига қарши Platenol Neo (Plantenol Neo) s.d.g. (0,9-1,0 кг/га) фунгицидининг биологик самарадорлиги ўрганилган. Биринчи кимёвий ишлов касалликнинг дастлабки белгилари пайдо бўлган даврда – 27 июл ва иккинчи ишлов – 7 августда амалга оширилган. Токнинг кулранг чириш касаллигига қарши Platenol Neo (Plantenol Neo) s.d.g. фунгициди қўлланилганда яхши самара берган. Ушбу фунгицид токнинг кулранг чириш касаллигига қарши 0,9 кг/га меъёрда синовдан ўтказилганда биологик самарадорлик - 88,2% ни, 1,0 кг/га меъёрда қўлланилганда эса биологик самарадорлик - 90,1% ни ташкил этган.

Калит сўзлар: кулранг чириш, ток, касаллик, замбуруғ, касалланиш, касаллик ривожланиши, биологик самарадорлик, фунгицид.

Аннотация: В статье описано применение препарата Platenol Neo (Plantenol Neo) v.d.g. (0,9-1,0 кг/га) в борьбе с серой гнилью винограда. Изучена биологическая эффективность фунгицида. Первая химическая обработка была проведена в момент появления первых признаков заболевания – 27 июля, а вторая обработка – 7 августа. Применение фунгицида против серой гнили винограда дало хорошие результаты. При испытании данного фунгицида против серой гнили винограда в норме расхода 0,9 кг/га биологическая эффективность составила 88,2%, а при норме расхода 1,0 кг/га - 90,1%.

Ключевые слова: серая гниль, виноград, болезнь, грибок, инфекция, развитие болезни, биологическая эффективность, фунгицид.

Abstract: The article describes the use of Platenol Neo (Plantenol Neo) v.d.g. (0.9-1.0 kg/ha) to combat gray rot of grapes. The biological effectiveness of the fungicide was studied. The first chemical treatment was carried out at the time of the first signs of the disease - July 27, and the second treatment - on August 7. The use of the fungicide against gray rot of grapes gave good results. When testing this fungicide against gray rot of grapes at a consumption rate of 0.9 kg/ha, the biological effectiveness was 88.2%, and at a consumption rate of 1.0 kg/ha - 90.1%.

Key words: gray rot, grapes, disease, fungus, infection, disease development, biological effectiveness, fungicide.

Кириш. Сўнгги йилларда қишлоқ хўжалигини ислоҳ қилиш ва соҳага бозор механизмларини жорий қилиш борасида изчил чора-тадбирлар амалга оширилмоқда. Бугунги кунда республикамизда етиштирилаётган 80 турдан ортиқ қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари дунёнинг 66 та мамлакатига экспорт қилинмоқда. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 23 октябрдаги “Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалигини ривожлантиришнинг 2020-2030 йилларга мўлжалланган стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПФ-5853-сон Фармони ижросини таъминлаш, мева-сабзавот ва узумчилик соҳасида юқори кўшилган қийматли маҳсулотлар ишлаб чиқариш, экспорт ҳажмини ошириш, фойдаланишдан чиққан ва лалми ерларни ўзлаштириш, пахта, ғалладан қисқартирилаётган майдонларга экспортбоп қишлоқ хўжалиги экинлари экишни кўпайтириш, шунингдек, боғ, токзор ва иссиқхоналар имкониятларидан самарали фойдаланишни йўлга қўйиш белгиланган [1].

Кулранг чириш (*Botrytis cinerea*) касаллигини қўзғатувчи замбуруғ космополит, ўсимликларда паразит ва ўсимлик қолдиқларида сапротроф сифатида бутун дунёда, жумладан, Ўзбекистонда ҳам кенг тарқалган [2, 3].

Касаллик билан токнинг барча яшил қисмлари, кўпинча мевалари зарарланади. Эрта баҳорда куртаклар ва ёш новдалар қўнғир тус олиб, тўкилиб кетади. Баҳор сўнгида, гуллашдан олдин баъзи баргларда кўпинча уларнинг четида, катта, нотўғри шаклли, қизғиш-қўнғир некротик доғлар пайдо бўлади. Гуллаш энди бошланганда замбуруғ тўпгулларни зарарлаши ва улар чириши ёки қуриб, тушиб кетиши мумкин.

Шингилдаги гул ва мева бандларида қўнғир, кейин қораювчи доғлар ҳосил бўлади, ёз охирида уларни баъзилари тўкилиб кетади. Зарарланган меваси оқ рангли узум қўнғир, қора рангли узум қизғиш тусга киради [3, 5, 7].

Узум бошининг банди ва меваси чириши, шингиллар тўкилиши туфайли ҳосилнинг 30-70 фоизи йўқолиши мумкин. Вино ишлаб чиқаришда касалликнинг асосий зарари узум сифатини бузилишидир. Кучли зарарланган узумдан олинган винонинг тиниқланиши қийинлашади, таъми бузилади. Бундай вино оксидланишга ва бактериялар билан зарарланишга мойил бўлиб, уни узок муддат давомида сақлаш мумкин бўлмайди. Касаллик қўзғатувчи замбуруғ склероцийлар, мўмиёлашган узум мевалари ҳамда мицелий шаклида зарарланган новдалар ва тиним давридаги куртакларда қишлайди. Баҳорда конидиялар ҳосил бўлади ва улар ёмғир ҳамда шамол билан барг ва ёш шингилларга тушади ва уларни бирламчи зарарлайди. Конидиялар 1-30°C да сув томчисида ёки 90% ва юқориқ ҳаво намлигида ўсади [4, 5, 6, 7, 8].

Касалликни дастлабки белгилари пайдо бўлганда ёки вегетация даврида бу касалликка қарши таъсир этувчи моддаси Ципродинил (Кантор к.э.к. -0,75 -1,5 л/га, Хорус с.д.г. – 0,4 кг/га), Тиофанат-метил (Топсин –М 70% н.кук.–1,0 кг/га, Тифани 70% н.кук.–1,0 кг/га, Тиофанат 70% н.кук.–1,0 кг/га) асосли фунгицидлардан бирини қўллаш тавсия этилади [9, 11, 12].

Тадқиқот усуллари. Касалликнинг тарқалишини ҳисоб-китоб қилиш ВИЗР нинг (1985) [2] йилги ва Давлат Кимё Комиссиясининг (2004) [1] услубий қўлланмаларига асосан бажарилди.

Тадқиқот натижалари. 2024 йил Тошкент вилояти Бўстонлиқ тумани Паргос фуқоролар йиғини “Мамура Улуғбек Инобат” фермер хўжалигининг 1,5 гектар майдондаги Оқ хусайни навида токнинг кулранг чириш касаллигига қарши Platenol Neo (Plantenol Neo), s.d.g. (Syprodinil 500 g/kg) фунгициди синовдан ўтказилди. Биринчи кимёвий ишлов касалликнинг дастлабки белгилари пайдо бўлган даврда – 27 июл ва иккинчи ишлов – 7 августда амалга оширилди. Кимёвий ишловлар 1000 л/га ишчи суюқликнинг ҳисобида моторли қўл пуркагич ёрдамида амалга оширилди. Андоза сифатида Хорус с.д.г. (Cyprodinil) фунгициди 0,4 кг/га меъёردа қўлланилди.

Platenol Neo (Plantenol Neo), s.d.g. фунгициди 0,9 кг/га ва 1,0 кг/га меъёрларда токнинг кулранг чириш касаллигига қарши синовдан ўтказилди.

Тадқиқот натижалари маълумотларига кўра, назорат вариантда токларга кимёвий ишлов ўтказилмаганда, кулранг чириш касаллиги билан касалланиш— 14,7% ни, касалликнинг ривожланиши эса мос равишда 6,8% ни ташкил этди.

1-жадвал.

Токнинг кулранг чириш касаллигига қарши Platenol Neo (Plantenol Neo), s.d.g. фунгицидининг биологик самарадорлиги. Тошкент вилояти Бўстонлик тумани “Мамура Улуғбек Инобат” фермер хўжалиги, 2024 й.

№	Препаратлар	Сарф меъёри, кг/га	Касалланиш, %	Касалликнинг ривожланиши, %	Биологик самарадорлик, %
1.	Назорат – дори сепилмаган	-	14,7	6,8	-
2.	Хорус с.д.г. (андоза)	0,4	3,0	0,87	87,3
3.	Platenol Neo (Plantenol Neo), s.d.g.	0,9	2,7	0,8	88,2
4.	Platenol Neo (Plantenol Neo), s.d.g..k.	1,0	2,0	0,67	90,1

Platenol Neo (Plantenol Neo), s.d.g. фунгициди 0,9 кг/га меъёрда токнинг кулранг чириш касаллигига қарши синовдан ўтказилганда, биологик самарадорлиги - 88,2%, касалликнинг ривожланиши мос равишда 0,8% ни ташкил этди.

Кулранг чириш касаллигига қарши Platenol Neo (Plantenol Neo), s.d.g. 1,0 кг/га меъёрда қўлланилганда юқори натижа кўрсатди ва унинг биологик самарадорлиги - 90,1%, касалликнинг ривожланиши 0,67% ни ташкил этди.

Андоза вариантда, Хорус с.д.г. фунгициди 0,4 кг/га меъёрда қўлланилганда, биологик самарадорлик – 87,3% ни ташкил этди.

1-расм. Тажриба варианти ва синов ўтказилган токзор

Хулоса. Platenol Neo (Plantenol Neo) s.d.g. фунгициди токнинг кулранг чириш касаллигига қарши 0,9 кг/га меъёра синовдан ўтказилганда биологик самарадорлик - 88,2% ни, 1,0 кг/га меъёра қўлланилганда биологик самарадорлик - 90,1% ни ташкил этди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 23 октябрдаги “Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалигини ривожлантиришнинг 2020-2030 йилларга мўлжалланган стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПФ-5853-сон Фармони.
2. Владимирская, М.Е. Серая гниль китайской астры. / М.Е. Владимирская //Бюллетень Главного Ботанического сада, 1959, вып. 35.
3. Котикова Г.Ш., Алексеева С.П. Методические указания по государственным испытаниям фунгицидов, антибиотиков и протравителей семян сельскохозяйственных культур // Москва.: 1985.С.106–108.
4. Куйлибаев И., Маматов К., Рахматов А., Маматов У. Токзорлардан самарали фойдаланиш, юқори сифатли, экспортбоп махсулотлар ишлаб чиқариш имконини яратиш учун токзорларда амалга ошириладиган агротехник тадбирлар касаллик ва зараркунандаларга қарши кураш чоралари. Услубий қўлланма. –Тошкент, 2020. - Б.65.
5. Марупов А., Рахматов А. Токни асосий касалликларидан ҳимоя қилиш. Тавсиянома. – Тошкент, 2009 й. - 15 б.

6. Очилов Р.О., Сагдуллаев А.У. Рахматов А.А., Маматов К.Ш., Жалилов А.А. ва Махмудов О.Х. Токзорларни касаллик ва зараркунандалардан ҳимоя қилиш бўйича тавсиянома. – Тошкент-2016 й. – Б.55.
7. Рахматов А.А., Юсупов А.Х., Маматов К.Ш., Жалилов А.А. Токзорларни касаллик ва зараркунандалардан ҳимоя қилиш. Тавсиянома. -Тошкент-2018 й. - Б.22.
8. Рахматов А.А. Ток касалликларни кўзғатувчи патогенларни намлик ва ҳарорат таъсирида ривожланиши. //Агро илм.-Тошкент, 2021 й. №3 (73), - Б 48-49.
9. Хасанов Б.А., Очилов Р.О., Холмуродов Э.А., Гулмуродов Р.А. Мевали ва ёнғоқмевали дарахтлар, цитрус, резавор мевали буталар ҳамда ток касалликлари ва уларга қарши кураш. Тошкент, 2010 й. – Б.101-116.
10. *Хўжаев Ш.Т. ва б. Инсектицид, акарицид, биологик фаол моддалар ва фунгицидларни синаш бўйича услубий кўрсатмалар (II-нчи нашр).* – Тошкент, 2004. – 104 б.
11. Asror Rakhmatov, Asamidin Kholliiev, Uygun Tashpulatov, Shahnoza Haydarova. Damage periods of the main diseases occurring in vineyards during the annual development phases. Tashkent State Agrarian University, Tashkent, 100140, Uzbekistan
2 Research Institute of Plant Protection and Quarantine, Tashkent, 100066, Uzbekistan.
E3S Web of Conferences 563, 03002 (2024)
<https://doi.org/10.1051/e3sconf/202456303002> ICESTE 2024
12. Rakhmatov A., Holliyev A, Tashpulatov U., Akbarov M, Sattorov K. Monitoring of disease and pests in vineyards and their levels of harmfulness. E3S Web of Conf. Volume 389, 2023. Ural Environmental Science Forum “Sustainable Development of Industrial Region” UESF-2023 31 May 2023.